

О. В. Павленко, А. С. Опанасюк

ДЕНСИТОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОРТОДОНТИЧНОЇ ЕКСТРУЗІЇ ЗУБІВ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Summary. Pavlenko O. V., Opanasjuk A. S. **DENSITOMETRIC STUDIES DURING ORTHODONTIC EXTRUSION OF TEETH.** - P. L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education.; e-mail: vesnyk@ukr.ne. Loss of teeth and its replacement is quite an urgent problem, constantly attracting the attention of doctors and scientists around the world. The method of orthodontic extrusion of teeth is based on the fact that the attachment of periodontal fibers to the bone, and the movement of the tooth together with the periodontal fibers leads to the formation of new bone around the endings of these fibers. The objective: to improve the efficiency of orthodontic extrusion of teeth by studying the features of bone restructuring during and after its implementation. **Materials and methods.** We examined and accepted for orthodontic estrus 11 patients, of which 7 (45-60 years) – were included in the main group, and 4 – in the comparison group. Orthodontic extrusion was carried out according to the following scheme: braces were fixed on the teeth (Roth), rings with tubes were fixed on the first molars. On the tooth to be extruded bracket fixed 1 mm above the correct location. Used 0,014 NiTi arc, which was fixed in the grooves of braces and once a week braces on the tooth, which moved, glued 1 mm closer to the gingival edge. Thus, the extrusion rate was 1mm per week. The active period of treatment was 6 weeks. After the end of treatment, patients of the main group were prescribed calcium citrate with vitamin D3 1200 mg for 3 weeks and locally administered calcium preparation using ultraphonophoresis. Patients of the comparison group underwent orthodontic extrusion and they withstood the retention period. **Results.** According to the results of the studies, when comparing the indicators of all three densitometric measurements of the optical density of bone tissue in patients who underwent orthodontic extrusion of teeth, it is noteworthy that in the first two studies, all the digital values of the Viva indicators in patients of the main group were slightly, but lower than in the comparison group, due to age differences of patients. The data obtained indicate the readiness of the patients of the main group before the installation of implants immediately after orthodontic extrusion of teeth and obtaining calcium preparations. At the same time, patients of the comparison group need to observe the retention period before continuing surgical and orthopedic treatment. At the same time, we obtained sufficiently high digital values of the optical density of bone tissue during the third study (after the administration of calcium preparations).

Key words: orthodontic teeth extrusion, cone-beam computed tomography, densitometry.

Реферат. Павленко А. В., Опанасюк А. С. **ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ЭКСТРУЗИИ ЗУБОВ.** Потеря зубов и ее замещение является довольно актуальной проблемой, постоянно привлекающей к себе внимание врачей и ученых в разных странах мира. Метод ортодонтической экстрюзии зубов базируется на том, что прикрепление волокон пародонта в кости, и перемещение зуба вместе с волокнами периодонта приводит к образованию новой кости вокруг окончаний данных волокон. **Цель работы.** Повысить эффективность ортодонтической экстрюзии зубов путем изучения особенностей перестройки костной ткани во время и после ее проведения. **Материалы и методы.** Нами было обследовано и принято на проведение ортодонтической эстрюзии 11 пациентов, из которых 7 (45-60 лет) – вошли в основную группу, а 4 – в группу сравнения. Ортодонтическую экстрюзию проводили по следующей схеме: на зубы фиксировали брекеты системы Roth), на первые моляры

фіксували кільця з трубками. На зуб, подлежащий екструзії брекет фіксували на 1 мм вище правильного розположення. Іспользовали 0,014 NiTi дугу, которую фіксували в пази брекетів і один раз в тиждень брекет на зубі, который перемещался, переклеивали на 1 мм ближе к десневого края. Таким образом, скорость екструзії составляла 1мм в тиждень. Активный период лікування составлял 6 тижднів. После окончания лікування пацієнтам основної групи назначали цитрат кальція с витамином D3 1200 мг в течение 3 тижднів и местно вводили препарат кальція с помощью ультрафонофорезу. Пацієнтам групи сравнения была проведена ортодонтическая екструзія и они выдерживали ретенційний период. **Результаты.** По результатам проведенных исследований при сравнении показателей всех трех денситометрических измерений оптической плотности костной ткани у пациентов, которым была проведена ортодонтическая екструзія зубов, обращает на себя внимание то, что при первых двух исследованиях все цифровые значения вивчаємих показателей у пациентов основной группы были незначительно, но ниже, чем в группе сравнения, за счет возрастных различий пациентов. Полученные данные свидетельствуют о готовности пациентов основной группы до установки имплантатов сразу после ортодонтической екструзії зубов и получения препаратов кальція. В то же время пациенты группы сравнения нуждаются в соблюдении ретенційного периода перед продолжением хирургически-ортопедического лікування. Вместе с тем, нами были получены достаточно высокие цифровые значения показателей оптической плотности костной ткани при проведении третьего исследования (после введения препаратов кальція).

Ключевые слова: ортодонтическая екструзія зубов, конусно-лучевая компьютерная томография, денситометрия.

Реферат. Павленко О. В., Опанасюк А. С. **ДЕНСИТОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОРТОДОНТИЧНОЇ ЕКСТРУЗІЇ ЗУБІВ.**

Вступ. Втрата зубів та її заміщення є доволі актуальною проблемою, що постійно привертає до себе увагу лікарів та науковців в різних країнах світу. Метод ортодонтичної екструзії зубів базується на тому, що прикріплення волокон пародонта до кістки, і переміщення зуба разом з волокнами періодонту призводить до утворення нової кістки навколо закінчень даних волокон. **Мета роботи.** Підвищити ефективність ортодонтичної екструзії зубів шляхом вивчення особливостей перебудови кісткової тканини під час та після її проведення. **Матеріали та методи.** Обстежено та прийнято на проведення ортодонтичної екструзії 11 пацієнтів, з яких 7 (45-60 років) – увійшли до основної групи, а 4 – до групи порівняння. Ортодонтичну екструзію проводили за наступною схемою: на зуби фіксували брекет (системи Roth), на перші моляри фіксували кільця з трубками. На зуб, що підлягав екструзії брекет фіксували на 1 мм вище правильного розташування. Використовували 0,014 NiTi дугу, яку фіксували в пази брекетів та один раз на тиждень брекет на зубі, який переміщувався, переклеювали на 1 мм ближе до ясеневого краю. Таким чином, швидкість екструзії становила 1мм на тиждень. Активний період лікування складав 6 тижднів. Після закінчення лікування пацієнтам основної групи призначали цитрат кальцію з витамином D3 1200 мг протягом 3 тижднів та місцево вводили препарат кальцію за допомогою ультрафонофорезу. Пацієнтам групи порівняння була проведена ортодонтична екструзія і вони витримували ретенційний період. **Результати.** За результатами проведених досліджень при порівнянні показників всіх трьох денситометричних вимірів оптичної щільності кісткової тканини у пацієнтів, яким була проведена ортодонтична екструзія зубів, звертає на себе увагу те, що при перших двох дослідженнях всі цифрові значення вивчаємих показників у пацієнтів основної групи були незначно, але нижче, чим в групі порівняння, за рахунок вікових відмінностей пацієнтів. Отримані дані свідчать про готовність пацієнтів основної групи до встановлення імплантатів зразу після ортодонтичної екструзії зубів та отримання препаратів кальцію. В той же час пацієнти групи порівняння потребують дотримання ретенційного періоду перед продовженням хірургічно-ортопедичного лікування. Разом з тим, нами було отримано достатньо високі цифрові значення показників оптичної щільності кісткової тканини при проведенні третього дослідження (після введення препаратів кальцію).

Ключові слова: ортодонтична екструзія зубів, конусно-промінева комп'ютерна томографія, денситометрія.

Втрата зубів та її заміщення є доволі актуальною проблемою, що постійно привертає до себе увагу лікарів та науковців в різних країнах світу. Одним із найефективніших методів лікування втрати зубів на сьогодні є дентальна імплантація [1].

Однак навіть такий сучасний та перспективний метод має свої обмеження. Так, основним обмеженням для проведення успішної дентальної імплантації є дефіцит висоти та ширини кісткової тканини в ділянці майбутньої імплантації [2, 3].

Метод ортодонтичної екструзії зубів базується на тому, що прикріплення волокон пародонта до кістки, і переміщення зуба разом з волокнами періодонту призводить до утворення нової кістки навколо закінчень даних волокон. Відомо, що кістка альвеоли перебуває в постійних процесах розсмоктування та утворення, тому при наявності певного тиску на волокна пародонту та їх розтягуванні активуються остеобласти, котрі і продукують нову кістку на кінцях волокон. Таким чином, зуб, що переміщається в корональному напрямку, за допомогою екструзійних ортодонтичних сил буде утворювати за собою нову кістку.

Метод ортодонтичної екструзії зубів, як метод відновлювання кісткової тканини, а також непрямі методи вивчення кісткового метаболізму є важливими для визначення процесів, що відбуваються в кістковій тканині та термінів встановлення імплантатів.

Тому нашою **метою** було підвищити ефективність ортодонтичної екструзії зубів шляхом вивчення особливостей перебудови кісткової тканини під час та після її проведення.

Матеріали та методи дослідження. Нами було обстежено та прийнято на проведення ортодонтичної екструзії 11 пацієнтів, з яких 7 (45-60 років) – увійшли до основної групи, а 4 – до групи порівняння. Ортодонтичну екструзію проводили за наступною схемою: на зуби фіксували брекет (системи Roth), на перші моляри фіксували кільця з трубками. На зуб, що підлягав екструзії брекет фіксували на 1 мм вище правильного розташування. Використовували 0,014 NiTi дугу, яку фіксували в пази брекетів та один раз на тиждень брекет на зубі, який переміщувався, переключували на 1 мм ближче до ясеневого краю. Таким чином, швидкість екструзії становила 1мм на тиждень.

Під час активації також проводилось зішліфовування зубу, що підлягав екструзії. Активний період лікування складав 6 тижнів. Після закінчення лікування пацієнтам основної групи призначали цитрат кальцію з вітаміном D₃ 1200 мг протягом 3 тижнів та місцево вводили препарат кальцію за допомогою ультрафонофорезу. Пацієнтам групи порівняння була проведена ортодонтична екструзія і вони витримували ретенційний період.

Конусно-проміневу комп'ютерну томографію з денситометричними вимірами проводили тричі за період лікування. Перше дослідження проводилося через три тижня від початку ортодонтичної екструзії, друге – після закінчення його та видалення зубу. Третє вимірювання проводили після закінчення введення препаратів кальцію. Вимірювання оптичної щільності на альвеолярній частині щелеп проводили:

- в межах кортикального шару (сумарне зовнішньої та внутрішньої);
- в межах губчастої частини;
- середня оптична щільність у ділянках альвеолярного паростка.

Денситометричні дослідження проводились в рентгенологічному центрі м. Київ на комп'ютерному томографі PointNix RealScan.

Подальше вивчення отриманих результатів денситометричного дослідження проводилось на кафедрі ортопедичної стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Показники СВСТ (PSR9000N; були зроблені в С-режимі (розмір сканування 200×3179 мм; розмір вокселів, 0,39 мм. Результати, що були отримані СВСТ зберігали у вигляді файлів DICOM та для аналізу цих даних та проведення кількісних вимірювань було використано програмне забезпечення пакету Simplant Pro 2011 (версія 13; Materialize, Leuven, Бельгія).

Результати дослідження та їх обговорення. В результаті проведеного ортодонтичного лікування та під час та після ортодонтичної екструзії зубів нами було отримано результати денситометричних вимірювань, які відображені в таблиці.

Результати денситометричних досліджень при проведенні ортодонтичної екструзії

Терміни проведення денситометричних досліджень		Вимірювальні структури		
		Кортикальна пластинка С (НУ) (M±m)	Губчастий шар А (НУ) M±m	Середня оптична щільність S (НУ) M±m
Групи пацієнтів				
Через 3 тижня	Основна	1055 ± 55,52	604 ± 30,51	829 ± 43,02
	Порівняння	1090 ± 55,05	735 ± 37,12	912 ± 46,01
Після видалення зубу	Основна	1068 ± 58,04	705 ± 35,25	886 ± 46,65
	Порівняння	1100 ± 58,21	747 ± 37,92	923 ± 48,07
Після введення препаратів кальцію	Основна	1145 ± 44,72	855 ± 34,96	1000 ± 39,84
	Порівняння	1109 ± 41,16	752 ± 29,98	930 ± 35,57

Аналіз цифрових значень отриманих денситометричних досліджень показав, що через три тижня після проведення денситометричних вимірів в основній групі пацієнтів, оптична щільність кісткової тканини в межах кортикальної пластинки становила $1055 \pm 55,52$ НУ, в межах губчастого шару – $604 \pm 30,51$ НУ, а середня оптична щільність при цьому складала $829 \pm 43,02$ НУ. При цьому в групі порівняння всі виміри були незначно, але вище і становили: кортикальна пластинка – $1090 \pm 55,05$ НУ, губчаста частина – $735 \pm 37,12$ НУ, а середня оптична щільність дорівнювала цифровим значенням $912 \pm 46,01$ НУ, що, на нашу думку, може бути пов'язано з віком пацієнтів, так як до групи порівняння увійшли пацієнти не тільки у віці 45-60 років, а й молодші – 35-60 років.

Таку ж тенденцію нами було встановлено і після проведення другого виміру (після закінчення ортодонтичної екструзії та видалення зубу). В межах кортикальної пластинки у пацієнтів основної групи цифрові значення вимірів становили $1068 \pm 58,04$ НУ, проти $1100 \pm 58,21$ НУ у пацієнтів групи порівняння; в межах губчастого шару – $705 \pm 35,25$ НУ та $747 \pm 37,92$ НУ; середня оптична щільність складала в основній групі $886 \pm 46,65$ НУ проти $923 \pm 48,07$ НУ в групі порівняння. При цьому встановлені відмінності між групами не були достовірними ($p > 0,05$).

Однак після закінчення введення препаратів кальцію було проведено третє денситометричне дослідження та отримані результати достовірно відрізнялись у досліджуваних групах ($p < 0,05$). У пацієнтів основної групи в межах кортикальної пластинки отримані цифрові дані становили $1145 \pm 44,72$ НУ, в губчастій частині – $855 \pm 34,96$ НУ. При цьому середня оптична щільність складала $1000 \pm 39,84$ НУ. У пацієнтів групи порівняння показники оптичної щільності кісткової тканини були наступними: кортикальна пластинка – $1109 \pm 41,16$ НУ, губчастий шар – $752 \pm 29,98$ НУ, а середня оптична щільність – $930 \pm 35,57$ НУ.

За результатами проведених досліджень при порівнянні показників всіх трьох денситометричних вимірів оптичної щільності кісткової тканини у пацієнтів, яким була проведена ортодонтична екструзія зубів, звертає на себе увагу те, що при перших двох дослідженнях всі цифрові значення вивчаємих показників у пацієнтів основної групи були незначно, але нижче, чим в групі порівняння, за рахунок вікових відмінностей пацієнтів. Разом з тим, нами було отримано достатньо високі цифрові значення показників оптичної

щільності кісткової тканини при проведенні третього дослідження (після введення препаратів кальцію). Отримані дані свідчать про готовність пацієнтів основної групи до встановлення імплантатів зразу після ортодонтичної екструзії зубів та отримання препаратів кальцію. В той же час пацієнти групи порівняння потребують дотримання ретенційного періоду перед продовженням хірургічно-ортопедичного лікування.

Література:

1. Тимофеев О. О. Возможность застосування новітніх технологій в імплантацийній практиці / О. О. Тимофеев, В. В. Камінський, М. О. Ярифа // Збірник наукових праць Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 127–129.
2. Опанасюк І. В. Методика верхньощелепової аугментації / І.В. Опанасюк, А.З. Сьюма // Імплантологія Парадонтологія Остеологія. – 2008. – №1(9). – С. 85-97.
3. Опанасюк І. Классификация методик имплантации и реконструкции альвеолярного гребня. Их интерпретация / И. Опанасюк, Е. Ляшенко, А. Сьюма // Современная стоматология. – 2006. – 2. – С. 128-129

References:

1. Tymofjejev O. O., Kamins'kyj V. V., Jaryfa M. O. Mozhlyvist' zastosuvannja novitnih tehnologij v implantacijnij praktyci. Zbirnyk naukovyh prac' Instytutu stomatologii' NMAPO imeni P. L. Shupyka [Possibility of application of the latest technologies in implantation practice. Collection of scientific works Of the Institute of dentistry nmapo named after P. L. Shupik]. K., 2008; V. 3:127–129
2. Opanasjuk I. V., Sjuma A. Z. Methods of Maxillary Subantral Augmentation *Implantologija Paradontologija Osteologija*. 2008;1(9):85-97.
3. Opanasjuk I., Ljashenko E., Sjuma A. Classification of methods of implantation and reconstruction of the alveolar ridge. Their interpretation. *Sovremennaja stomatologija*. 2006;2:128-129.

Робота надійшла в редакцію 25.08.2019 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.37-002.2: 616.391

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465963>

Н. А. Шевченко¹, Л. С. Бабинець², И. М. Галабицкая²

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ

Одесский национальный медицинский университет¹

Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины²

Summary. Shevchenko N. A., Babinets L. S., Halabitska I. M. **ETHIOLOGICAL FEATURES OF CHRONIC PANCREATITIS DEPENDING ON AGE AND COMORBID PATHOLOGY.**- *Odessa State Medical University, I. Horbachevsky Ternopil State Medical University; e-mail: natusua9@gmail.com.* 247 patients of different ages with chronic pancreatitis and comorbid pathology were examined. It has been established that CP is quite common in all age groups, but the etiological factors leading to the development and chronicity of the disease, as well